

Goldbach's conjecture. Because I think it's true.

Dante Servi

Abstract

I refer to the following conjecture.

"Any even number, greater than or equal to 4 is the sum of two prime numbers."

I begin by giving an equivalent definition of the conjecture.

For every even number that is not twice a prime number, there is at least one pair of prime numbers equidistant from its half.

I help myself by graphically representing what has just been stated, I do it for a limited amount of even numbers which I believe, however, is sufficient to understand what it is about.

I compare the increase in the value of even numbers with the increase in the step of prime numbers.
I conclude by highlighting the mechanism that leads to the formation of mirror pairs of prime numbers.

This article is written in English and Italian, the original language is Italian which is my language, the translation into English was done using the Google translator.

It is therefore a question of understanding whether there are the conditions for which there can always be at least a pair of prime numbers that are mirrored to half of an even number, which is not double that of a prime number.

I explain how the images you find in the last four pages should be interpreted.

I highlighted the prime numbers using the red color for both the prime number and the circle that contains it, to highlight the pairs of prime numbers that make up the conjecture I used a red segment that vertically connects the two circles corresponding to the two prime numbers in question.

To graphically obtain the compensations sought, I simply compared two identical series of numbers, from 0 to the even number of which we want to find the prime numbers that carry out the conjecture.

The comparison is obtained as the two series are arranged one below the other, with the second series growing in the opposite direction to the first.

The vertical alignments of those prime numbers that make up the conjecture will be immediately evident, the specularity with respect to half of the even number in question will also be evident.

Taking a look at the first image, one immediately gets the impression that passing from a number equal to the next the probabilities that the conjecture is true increase, but will it always be like this?

Looking more closely at the various cases illustrated, it can be seen that the prime numbers that are vertically in correspondence with 0, 1 and 2 cannot help.

Calling (N_p) the even number, (P_1) and (P_2) the two prime numbers necessary to form the pair, it is necessary that.

$$3 \leq P_1 \leq N_p/2 - 1 \quad \text{and} \quad N_p/2 + 1 \leq P_2 \leq N_p - 3$$

So for $(N_p) = 12$ I get $3 \leq P_1 \leq 5$ and $7 \leq P_2 \leq 9$

It is easy to see that the prime numbers available are 3 and 5 on one side and 7 on the other; 5 and 7 are mirrored to 6 and therefore in this case the conjecture is verified.

It can be verified that the step between two prime numbers tends to grow non-linearly (but always with multiples of 2) and that its growth tends to be more and more lower than the growth of $Np/2 - 3$, the latter is linear and equal to 1.

About growth of the step between two prime numbers I provide some examples that indicate the trend.

The greater distance between two prime numbers less than or equal to 1.013 is 18.

The greater distance between two prime numbers less than or equal to 10.007 is 36.

The greater distance between two prime numbers less than or equal to 100.003 is 72.

The greater distance between two prime numbers less than or equal to 1.000.003 is 114.

The greater distance between two prime numbers less than or equal to 2.999.999 is 148.

Therefore, I do not consider increasing the step of the primes an obstacle, the question of specularity remains to be resolved which must be guaranteed for at least one pair of prime numbers.

Now observing the following image, it can be seen that passing from the even number 14 to the following even number 16 there is a relative scrolling of the positions ($1 + 1 = 2$); this results in an alignment of the prime numbers 11 and 5 and of the prime numbers 13 and 3, it is also expected that the further increase of the even number will lead to the alignment of the prime numbers 11 and 7 and of the prime numbers 13 and 5.

This is what I convinced that the conjecture in question is true.

This is the link that corresponds to this article <http://doi.org/10.5281/zenodo.5707188>

The following links correspond to my other publications on prime numbers.

The mechanism of prime numbers [v1] <http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

Finding prime numbers [v3] <http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Graphic representation of the mechanism of prime numbers [v1] <http://doi.org/10.5281/zenodo.5655072>

In "graphic representation of the mechanism of prime numbers" I improved the previous graphic representations, of which I was not sufficiently satisfied.

Dante Servi
 Bressana Bottarone (PV)) Italy
dante.servi@gmail.com

Congettura di Goldbach. Perché penso che sia vera.

Dante Servi

Abstract

Mi riferisco alla seguente congettura.

“Qualsiasi numero pari, maggiore od uguale a 4 è la somma di due numeri primi.”

Inizio con il dare una definizione equivalente della congettura.

Per ogni numero pari che non sia il doppio di un numero primo, esiste almeno una coppia di numeri primi equidistanti dalla sua metà.

Mi aiuto rappresentando graficamente quanto appena affermato, lo faccio per una quantità limitata di numeri pari che ritengo però sufficiente a capire di cosa si tratta.

Confronto l'incremento di valore dei numeri pari con l'incremento del passo dei numeri primi.

Concludo evidenziando il meccanismo che porta alla formazione di coppie speculari di numeri primi.

Questo articolo è scritto in Inglese ed Italiano, la lingua originale è l'Italiano che è la mia lingua, la traduzione in Inglese è stata fatta utilizzando il traduttore di Google.

Si tratta quindi di capire se ci sono le condizioni per cui ci possa essere sempre, almeno una coppia di numeri primi speculari rispetto alla metà di un numero pari, che non sia il doppio di un numero primo.

Spiego come vanno interpretate le immagini che trovate nelle ultime quattro pagine.

Ho evidenziato i numeri primi utilizzando il colore rosso sia per il numero primo che per il cerchio che lo contiene, per evidenziare le coppie di numeri primi che realizzano la congettura ho utilizzato un segmento rosso che collega verticalmente i due cerchi corrispondenti ai due numeri primi in questione.

Per ottenere graficamente le compensazioni cercate ho semplicemente messo a confronto due serie identiche di numeri, da 0 al numero pari del quale si vogliono trovare i numeri primi che realizzano la congettura.

Il confronto si ottiene in quanto le due serie sono disposte una sotto l'altra, con la seconda serie che cresce in senso contrario alla prima.

Risulteranno subito evidenti gli allineamenti verticali di quei numeri primi che realizzano la congettura, risulterà anche evidente la specularità rispetto alla metà del numero pari in questione.

Dando una occhiata alla prima immagine, si ha subito l'impressione che passando da un numero pari al successivo le probabilità che la congettura sia vera aumentano, ma sarà sempre così?

Osservando meglio i vari casi illustrati si nota che, i numeri primi che si trovano verticalmente in corrispondenza con 0, 1 e 2 non possono essere di aiuto.

Chiamando (N_p) il numero pari, (P_1) e (P_2) i due numeri primi necessari a formare la coppia, occorre che.

$$3 \leq P_1 \leq N_p/2 - 1 \quad \text{e} \quad N_p/2 + 1 \leq P_2 \leq N_p - 3$$

Quindi per $(N_p) = 12$ ottengo $3 \leq P_1 \leq 5$ e $7 \leq P_2 \leq 9$

Si fa presto a vedere che i numeri primi a disposizione sono 3 e 5 da una parte e 7 dall'altra; il 5 ed il 7 sono speculari a 6 e quindi in questo caso la congettura è verificata.

Si può verificare che il passo tra due numeri primi tende a crescere non linearmente (ma sempre con multipli di 2) e che la sua crescita tende ad essere sempre di più inferiore alla crescita di $Np/2 - 3$, quest'ultima è lineare ed uguale ad 1.

Riguardo alla crescita del passo tra due numeri primi fornisco alcuni esempi che indicano la tendenza.

La maggior distanza tra due numeri primi minori od uguali a 1.013 è 18.

La maggior distanza tra due numeri primi minori od uguali a 10.007 è 36.

La maggior distanza tra due numeri primi minori od uguali a 100.003 è 72.

La maggior distanza tra due numeri primi minori od uguali a 1.000.003 è 114.

La maggior distanza tra due numeri primi minori od uguali a 2.999.999 è 148.

Non considero quindi l'incremento del passo dei numeri primi un ostacolo, rimane da risolvere la questione della specularità che deve essere garantita per almeno una coppia di numeri primi.

Ora osservando la seguente immagine, si nota che passando dal numero pari 14 al successivo numero pari 16 avviene uno scorrimento relativo delle posizioni ($1 + 1 = 2$); questo determina un allineamento dei numeri primi 11 e 5 e dei numeri primi 13 e 3, si prevede anche che l'ulteriore incremento del numero pari porterà all'allineamento dei numeri primi 11 e 7 e dei numeri primi 13 e 5.

Questo è quanto mi ha convinto che la congettura in questione sia vera.

Questo è il link che corrisponde a questo articolo <http://doi.org/10.5281/zenodo.5707188>

I seguenti link corrispondono ad altre mie pubblicazioni sui numeri primi.

The mechanism of prime numbers [v1] <http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

Finding prime numbers [v3] <http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Graphic representation of the mechanism of prime numbers [v1] <http://doi.org/10.5281/zenodo.5655072>

In "graphic representation of the mechanism of prime numbers" ho migliorato le precedenti rappresentazioni grafiche, delle quali non ero sufficientemente soddisfatto.

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV)
dante.servi@gmail.com

